

XALQARO STANDARTLAR NEGIZIDAGI SIYOSIY HUQUQLAR

Abdunazarova Maftuna Abdullayevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Umumiy kimyo va kimyoviy texnologiyalar” kafedrası 3-kurs talabasi

E-mail: maftunaabdunazarova08@gmail.com

Rajapbayeva Sevinchoy Xamidbekovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Umumiy kimyo va kimyoviy texnologiyalar” kafedrası 3-kurs talabasi

E-mail: rajapbayevasevinch8@gmail.com

Komilov Akobir Shokir o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Umumiy kimyo va kimyoviy texnologiyalar” kafedrası 3-kurs talabasi

E-mail: akobirkomilov48@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17738100>

Siyosiy huquqlar zamonaviy demokratik jamiyatning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ushbu huquqlar fuqaro va davlat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi, shuningdek, jamiyatning siyosiy tizimi barqarorligi, fuqarolarning faolligi va erkinlik darajasini belgilaydi. Xalqaro standartlar asosidagi siyosiy huquqlar davlatlar tomonidan inson huquqlarini himoya qilishda va demokratik boshqaruvni shakllantirishda mezon sifatida e'tirof etiladi. Mazkur maqolada siyosiy huquqlarning mazmuni, ular bilan bog'liq xalqaro normalar, BMT, Yevropa va boshqa mintaqaviy tashkilotlar tomonidan belgilangan me'yorlar, hamda siyosiy huquqlarning amaliyotda qo'llanishini tahlil qilamiz.

1. Siyosiy huquqlarning mazmuni va ahamiyati.

Siyosiy huquqlar fuqarolarning siyosiy jarayonlarda bevosita yoki bilvosita ishtirok etish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Ushbu huquqlar davlat hokimiyati shakllanishida xalqning ishtirokini kafolatlash orqali jamiyatning siyosiy tizimini demokratlashtiradi. Siyosiy huquqlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Saylash va saylanish huquqi;
- So'z va fikr erkinligi;
- Ommaviy yig'ilishlar va namoyishlar o'tkazish huquqi;
- Siyosiy birlashmalar tuzish huquqi;
- Davlat boshqaruvida ishtirok etish huquqi.

2. Xalqaro huquqiy me'yorlarda siyosiy huquqlarning ifodalanishi

Siyosiy huquqlar birinchi navbatda inson huquqlari bo'yicha universal xalqaro hujjatlarda mustahkamlangan. Quyidagi asosiy xalqaro hujjatlar ushbu huquqlarning asosini tashkil etadi:

- 1948-yil Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi;
- 1966-yil Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro pakt (FSHXP);
- Yevropa Inson huquqlari konvensiyasi (1950);
- Amerika Inson huquqlari konvensiyasi (1969);
- Afrika Inson va xalqlar huquqlari xartiyasi (1981).

3. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt

1966-yil qabul qilingan FSHXP siyosiy huquqlarni huquqiy jihatdan majburiy kuchga ega xalqaro norma sifatida mustahkamladi. Paktning asosiy tamoyillari:

1. Tenglik va kamsitmaslik;
2. Erkinlik va huquqiy kafolat;
3. Adolat va sud himoyasiga ega bo'lish.
4. Siyosiy huquqlarni amalga oshirishda demokratik institutlarning roli

Siyosiy huquqlar faqat konstitutsiyaviy tarzda mustahkamlanish bilangina emas, balki ularni amalda qo'llash orqali namoyon bo'ladi. Buning uchun demokratik institutlar zarur:

- Saylov tizimi va saylov komissiyalari;
- Siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalari;
- Ochiq axborot maydoni (mustaqil ommaviy axborot vositalari);
- Parlament va sud tizimi.

5. Siyosiy huquqlarning mintaqaviy standartlari

Turli mintaqalarda siyosiy huquqlarni himoya qilish mexanizmlari farqlanadi.

6. Siyosiy huquqlar va saylov tizimlari

Har bir mamlakat siyosiy huquqlarni turlicha saylov tizimi orqali amalga oshiradi.

7. Siyosiy partiyalar va fuqarolarning siyosiy faolligi

8. Siyosiy huquqlarning cheklanishi va ularning asoslari

9. Siyosiy huquqlarni himoya qilish mexanizmlari

10. O'zbekiston Respublikasida siyosiy huquqlarning amalga oshirilishi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng katta yutuqlaridan biri inson huquqlari bo'yicha keng qamrovli qonun - barcha davlatlar obuna bo'lishi mumkin bo'lgan va barcha odamlar intiladigan universal va xalqaro miqyosda himoyalangan kodeksni yaratishdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro miqyosda qabul qilingan huquqlarning keng doirasini, jumladan, fuqarolik, madaniy, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy huquqlarni belgilab berdi. Shuningdek, u ushbu huquqlarni ilgari surish va himoya qilish hamda davlatlarga o'z majburiyatlarini bajarishda yordam berish mexanizmlarini yaratdi. Ushbu huquq to'plamining asoslari 1945 va 1948-yillarda Bosh Assambleya tomonidan qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nizomi va Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasidir. o'shandan beri Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar, bolalar, nogironlar, ozchiliklar va boshqa zaif guruhlar uchun maxsus standartlarni qamrab olish uchun inson huquqlari bo'yicha qonunni asta-sekin kengaytirib bordi, ular endi ko'p jamiyatlarda uzoq vaqtdan beri keng tarqalgan bo'lib kelgan kamsitishlardan himoya qiluvchi huquqlarga ega. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (UDHR) inson huquqlari tarixidagi muhim hujjatdir. Dunyoning barcha mintaqalaridan turli xil huquqiy va madaniy kelib chiqishi bo'lgan vakillar tomonidan ishlab chiqilgan Deklaratsiya 1948 yil 10 dekabrda Parijda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan Bosh Assambleyaning 217 A (III) rezolyutsiyasi bilan barcha xalqlar uchun umumiy yutuqlar standarti sifatida e'lon qilingan. va barcha xalqlar. Unda birinchi marta insonning asosiy huquqlari universal himoya qilinishi belgilab qo'yilgan. 1948-yilda qabul qilinganidan beri UDHR 500 dan ortiq tillarga tarjima qilingan - dunyodagi eng ko'p tarjima qilingan hujjat va ko'plab yangi mustaqil davlatlar va ko'plab yangi demokratik davlatlar konstitutsiyalarini ilhomlantirgan. UDHR Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt va uning ikkita ixtiyoriy bayonnomasi (shikoyat tartibi va o'lim jazosi to'g'risida) hamda Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt va uning Fakultativ protokoli bilan birgalikda Inson huquqlari bo'yicha xalqaro bill. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt 1976 yilda kuchga kirgan. Pakt targib qilishga va himoya qilishga intilgan inson huquqlariga quyidagilar kiradi:

- adolatli va qulay sharoitlarda ishlash huquqi;
- ijtimoiy himoya, munosib turmush darajasi va jismoniy va ruhiy -farovonlikning eng yuqori darajasiga erishish huquqi;
- ta'lim olish va madaniy erkinlik va ilmiy taraqqiyot imtiyozlaridan foydalanish huquqi.
- Fuqarolik va siyosiy huquqlar

Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt va uning birinchi fakultativ protokoli 1976 yilda kuchga kirdi. Ikkinchi fakultativ protokol 1989 yilda qabul qilingan. Paktida harakatlanish erkinligi kabi huquqlar; qonun oldida tenglik; adolatli sudlov va aybsizlik prezumpsiyasi huquqi; fikr, vijdon va din erkinligi; fikr va fikr erkinligi; tinch yig'ilish; uyushmalar erkinligi; davlat ishlarida va saylovlarda ishtirok etish; va ozchiliklarning huquqlarini himoya qilish. U o'zboshimchalik bilan hayotdan mahrum qilishni taqiqlaydi; qiynoqlar, shafqatsiz yoinki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoinki jazo; qullik va majburiy mehnat; o'zboshimchalik bilan hibsga olish yoinki qamoqqa olish; shaxsiy hayotga o'zboshimchalik bilan aralashish; urush tashviqoti; diskriminatsiya; va irqiy yoinki diniy nafratni targ'ib qilish. Inson huquqlari bo'yicha konventsiyalar 1945-yildan beri qabul qilingan inson huquqlari bo'yicha bir qator xalqaro shartnomalar va boshqa hujjatlar inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq doirasini kengaytirdi.

O'zbekiston saylov tizimi, siyosiy partiyalar faoliyati, fuqarolik jamiyati va media erkinligi doirasida demokratik islohotlarni davom ettirmoqda.

Xulosa: Xalqaro standartlar negizidagi siyosiy huquqlar demokratik jamiyatning qonuniy poydevori bo'lib hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyasi, 10-dekabr 1948-yil.
2. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt. BMT, 16-dekabr 1966-yil.
3. Yevropa Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi konvensiya. Rim, 1950-yil.
4. Amerika Inson huquqlari konvensiyasi. San-Xose, 1969-yil.
5. Afrika Inson va xalqlar huquqlari xartiyasi. Nayrobi, 1981-yil.
6. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
7. O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2019.
8. Bobbio, N. Demokratiya nazariyasi. – Rim, 1987.
9. Heywood, A. Political Theory: An Introduction. – London: Palgrave Macmillan, 2015.
10. Heywood, A. Politics. – New York: Oxford University Press, 2021.
11. Dahl, R. On Democracy. – Yale University Press, 1998.
12. Huntington, S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. – University of Oklahoma Press, 1991.
13. Omonullaev, K. Siyosatshunoslik asoslari. – Toshkent: Universitet, 2020.
14. Mamatqulov, B. Konstitutsiyaviy huquq. – Toshkent: TDYU, 2022.
15. Artykova, M. Fuqarolik jamiyati va siyosiy institutlar. – Toshkent: Noshir, 2021.